

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Asadov Anvar Nasimovich

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI BANDLIGI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

